

РИВОЖЛАНГАН ШАРҚ ВА ҒАРБ МАМЛАКАТЛАРИДА ИЖТИМОЙ ЗИДДИЯТЛАРНИНГ БАРТАРАФ ЭТИШ МОДУЛЛАРИ

Шарофиддин Шашурович Ҳасанов

Фалсафа доктори (PhD), доцент

*Маъмурий-ташкилий фаолияти факультети бошлиғи ўринбосари,
Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси*

Аннотация. Мақолада ижтимоий зиддиятларнинг намоён бўлиши, уларнинг таркибий қисмлари, Шарқ ва Ғарбнинг ривожланган мамлакатларидаги ижтимоий можароларни бартараф этиш тажрибаси очиқ берилган ва ҳар томонлама таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ижтимоий зиддият, оммавий ҳаракат, ижтимоий гуруҳлар, ётиқ жамият, меҳнат муносабатлар, ижтимоий шериклик, шахсий эркинлик, миллий-этник муносабатлар, миграцион сиёсат.

МОДУЛИ УСТРАНЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ ВОСТОКА И ЗАПАДА

Шарофиддин Шашурович Ҳасанов

Доктор философских наук (PhD), доцент

*Заместитель декана факультета административной и
организационной деятельности,
Академия Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.*

Аннотация. В статье раскрыты и всесторонне проанализированы проявления социальных конфликтов, их составляющие, опыт преодоления социальных конфликтов в развитых странах Востока и Запада.

Ключевые слова: социальный конфликт, массовое движение, социальные группы, закрытое общество, трудовые отношения, социальное партнерство, свобода личности, национально-этнические отношения, миграционная политика.

MODULES FOR ELIMINATING SOCIAL CONTRADICTIONS IN THE DEVELOPED COUNTRIES OF THE EAST AND WEST

Sharofiddin Shashurovich Hasanov

Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor

*Deputy Head of the Faculty of Administrative and Organizational Activities,
Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan.*

***Annotation.** The article reveals and comprehensively analyzes the manifestations of social conflicts, their components, and the experience of overcoming social conflicts in the developed countries of the East and West.*

***Keywords:** social conflict, mass movement, social groups, closed society, labor relations, social partnership, individual freedom, national and ethnic relations, migration policy.*

КИРИШ

Ижтимоий зиддиятларни таҳлил қилиш ва уларнинг ечимини излаш билан шуғулланувчи АҚШ, Канада, Франция, Англия, Япония, Россия тадқиқот институтларида одамларнинг хулқ-атвори ва турли даражадаги низоларни тинч йўл билан ҳал қилишга оид дастурлар ва конструктив хатти-ҳаракатларни ўрганиш, жамият ҳаётида ижтимоий зиддиятли вазиятнинг юзага келиш сабаблари ва оқибатлари, халқаро муносабатлардаги зиддиятларни камайтиришга қаратилган ташаббуслар, синфий, миллатлараро ва ижтимоий зиддиятларни ҳал қилишда яхлит ёндашувнинг афзаллиги, зиддиятларнинг иқтисодий, ижтимоий, миллатлараро ва бошқа ижтимоий ҳаёт соҳаларида намоён бўлиш хусусиятларини тадқиқ қилишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Сўнгги йиллардаги амалий тажриба шуни кўрсатмоқдаки, турли даражадаги ижтимоий зиддиятлар субъектларининг мақоми ва ресурслари, ҳуқуқлари ва таъсири тобора ошиб бормоқда. Бугунги кунда жамият ҳаётининг муҳим омилларидан бўлган ижтимоий зиддиятларни зўрлик ишлатмай ҳал қилиш амалиётини йўлга қўйиш долзарб аҳамият касб этмоқда.

АСОСИЙ ҚИСМ

Ижтимоий зиддиятларни тадқиқ этувчиларнинг қарашлари икки қарама-қарши томонга бўлинади. Улардан бирининг фикрига кўра, ижтимоий тизим мувозанатни сақлашга интилади. Бундан келиб чиқадики, ижтимоий зиддият вақтинчалик ва кўчувчанлик характерига эга. Ушбу фикрга Чикаго мактаб вакиллари Р.Парк ва Э.Бургесс ҳам қўшилди. Улар ижтимоий зиддиятни

рақобат, мослашиш, ассимиляция билан бир қаторда ижтимоий ўзаро муносабат шакли сифатида кўриб чиқдилар[1.1040.p].

Ижтимоий зиддиятларнинг сабабларини билган ҳолда одамлар ижтимоий алоқаларни кучайтиради, бир-бирига мослашади, улар можароларни эмас, балки ижтимоий муносабатларнинг бошқа турларини афзал кўрадиган гуруҳларга бирлашадилар. Шундай қилиб, ижтимоий зиддият, Р.Парк ва Э.Бургесс фикрича, ижтимоий мувозанатга эришиш шаклидир, жамият эса, аксарият ҳолларда, зиддият юзага келмайдиган ҳолатда бўлади.

Бошқа бир томон зиддият жамиятнинг одатий ҳолати ва камдан-кам ҳолларда мувозанат ҳолатида эканлигини таъкидлайди. Жамиятнинг зиддиятли моделини Л.Козер ва Р.Дарендорф тақдим этади. Ижтимоий зиддият - бу шахслар ва ижтимоий гуруҳларнинг ҳокимиятга интилишининг, мақомнинг ўзгариши, даромадни қайта тақсимлаш ва қадриятларнинг қайта баҳоланиши ифодасидир[2.С.295].

Ижтимоий зиддият нафақат ҳар бир жамиятга имманент тегишли бўлади, балки у муайян ижтимоий функцияларни бажаради. Ижтимоий зиддият ижтимоий тизимнинг инқирозига йўл қўймайди, янги шакллар - инновацияларга йўл очади[3. С.295]. Зиддиятлар шахслар ва ижтимоий гуруҳлар манбааларига ва ижтимоий тузилмадаги жойлашган ўринларига маълум талаблар қўйганлиги сабабли юзага келади. Турли хил жамиятларда зиддиятлар кечишининг табиати турличадир. Муаммолар очик ҳал этиладиган ва ривожланишнинг алтернатив дастурлари мавжуд бўлган очик жамиятларда зиддиятлар енгил кечмоқда.

Бундай жамият ўзининг очиклиги, плюралиزمи билан ижтимоий портлашлардан ҳимояланган бўлади. Ёпиқ жамиятларда ижтимоий зиддият бехосдан давом этади, аста-секин танқидий массани тўплайди ва инқилобий портлашлар орқали намоён бўлади.

Кўплаб Ғарб мамлакатларида ижтимоий шериклик ғояси ва сиёсати, асосан, меҳнат ҳуқуқи меъёрлари орқали ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлаб қўйилди. Ижтимоий шериклик ижтимоий ҳодиса сифатида XIX асрнинг иккинчи ярмида вужудга келди, бунда индустриаллашнинг ривожланиши натижасида ёлланма ишчилар армиясининг ўсиши кузатилди, буржуа жамиятида синфий зиддиятлар кучайди. Бу даврда дунёнинг қатор мамлакатларида ижтимоий партиялар, ишчи клублари, манфаатлар (босим) гуруҳлари, касбий ва депутатлик бирлашмалари вужудга келди. XX асрнинг бошларида буржуа тузумини инқилобий ўзгартиришга чақирган Европадаги радикал оқимлар билан бир қаторда, Рим Папаси Лев XIII нинг “Рерум Новарум” энцикликасида баён қилинган нуқтаи назарларни ажратувчи дунё партиялари ҳам шаклланди[4.]. Унда понтифик ишчиларни зўравонликни қўлламасликка, мавжуд ижтимоий интизом ва ижтимоий тартибни ағдаришга уринмасликка, кучларни жамиятнинг инқилобий эмас, балки тадрижий ривожланишини таъминлайдиган ижтимоий шериклик томонга йўналтиришга чақирди.

Музокаралар олиб бориш жараёни кўп ҳолларда тарафлар ўртасидаги зиддиятлар билан жуда мураккаблашган ва бойиб борган. Низоли вазиятлардан қутулиб қолишда ҳамда алоҳида масалалар бўйича тарафлар келишувининг мавжуд эмаслиги туфайли жамоа музокараларининг чўзилиб кетиш эҳтимоли мавжуд. Ўзбекистон Республикаси Меҳнат Кодексининг 33-моддасида бундай ихтилофларни тартибга солиш механизми мустаҳкамлаб қўйилган. Шунингдек, кўрсатилган моддага мувофиқ, жамоа музокараларини олиб бориш жараёнида юзага келадиган ихтилофлар жамоаларга доир меҳнат низоларининг вужудга келиши учун асос ҳисобланадиган баённомада қайд этилади. Жамоаларга доир меҳнат низоларини кўриб чиқиш ва тартибга солиш тартиби Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат Кодексида қайд этилган[5.17.Б.].

Иқтисодиётнинг ҳозирги, глобал чақирувлар ривожланиши шароитидаги меҳнат бозори амал қилиши жараёнида юзага келадиган муаммоларни тадқиқ этишга бўлган эътибор кучаймоқда. Глобаллашув жараёнларининг тезлашиши ҳамда унинг ижтимоий-институционал меҳнат бозорининг шаклланиши ва ривожланишига таъсири шундай асосий тенденциялар билан тавсифланадики, уларнинг оқибатлари зиддиятли ҳисобланади: меҳнат бозорининг институционаллашуви жараёнлари кузатилади; меҳнат бозорининг эгилувчанлиги ошади; меҳнат муносабатларининг ижтимоийлашуви кучаяди; юқори таълим ва касбкорлик даражасига эга бўлган ишчиларга ошган талаб яратадиган фаолиятнинг янги турларининг пайдо бўлиши ва ривожланиши юз беради; ишчилар даромадларининг кенгайиши ва уларнинг турмуш даражаси аниқланади,

МУҲОКАМА

Глобаллашувнинг замонавий “либераллари” демократия, инсон ҳуқуқлари каби муқаддас қадриятларни ниқоб қилиб олиб, халқларни маҳаллий манфаатлари, азалий қадриятлари, ахлоқ нормалари ва анъаналаридан изчиллик билан узоқлаштириш сиёсатини қўллаб-қувватламоқда. Глобаллашув назарийтчиларидан бири — Энтони Гидденс шундай каромат қилади: “Анъана ва одатларнинг ҳаётимизга таъсири кундан-кун камайиб бормоқда, бу ижобий жараён, зеро у инсонга шу пайтгача эришилмаган шахсий эркинликни беради”[6.Р.17]. Бу сўзларнинг остида яширинган фикрни англаш қийин эмас ва афсуски, бундай фикрловчи ёки халқларни ўз илдизларидан маҳрум этиш, манкуртлаштириш орқали ўзига бўйсундириш ниятида бўлган сиёсатчилар кўп. Шу боис халқаро муносабатлар тизимида миллатлараро муносабатлар, айниқса, мураккаб характер касб этмоқда. Бу контекстда вужудга келаётган зиддият ва тўқнашувлар кўплаб мамлакатларнинг ҳудудий яхлитлигига хавф солиши билан бир қаторда, ўткир давлатлараро зиддиятларнинг вужудга келишига

замин ҳозирламоқда. Яқин Шарқ, Ҳиндистон, Араб мамлакатлари, Исроил ва яна бир қатор худудларда содир бўлаётган воқеалар бунинг ёрқин далилидир. Тарихнинг бурилиш нуқталарида, мамлакат келажаги, миллат тақдири ҳал бўлаётган даврларда кўпинча миллатчилик оммани ҳаракатга келтирувчи зўр кучга айланади. Зеро, аҳвол чигаллашган, вазият таранглашган паллада одамлар учун “Ким айбдор?” деган савол бош жумбоққа айланади. Бу саволга энг осон жавоб эса ғайридинлар, “оқ”, “қора” ёки “қизил” танлилар, хуллас, “бегоналар”дир. Бундай кезларда ҳатто энг босиқ, мулоҳазакор одам ҳам умумкайфиятга берилиб, оломон руҳиятига бўйсунishi ҳеч гап эмас. Ваҳоланки, XX асрнинг 90-йилларидан бошлаб Ғарбий Европанинг аксарият мамлакатларида маданиятлар тенглиги ва ўзаро толерантлигини эътироф этувчи мультимаданий сиёсат юритилмоқда (ҳозирги кунда кўп Европа сиёсатчилари мазкур юзаки юритилган сиёсат ўзини оқламаганлиги ҳақида гапиришмоқда). Миллатчилик кайфияти собиқ Иттифоқ таркибида бўлган айрим мамлакатларда ҳам жонланиб бормоқда. Бугунги дунё манзарасини кузата туриб, америкалик таниқли сиёсатшунос С.Хантингтоннинг Учинчи жаҳон уруши ҳақидаги каромати тўғримиқан, деган хаёлга ҳам борасан, киши. “Менинг фикримча, – деб ёзган эди у, – янги шаклланаётган дунёда ихтилофлар манбаи мафкура ҳам, иқтисод ҳам бўлмайди. Инсониятни ажратиб турган қалтис чегара ва асосий ихтилоф манбаи маданият бўлиб қолади. Миллий давлатлар халқаро муносабатларда бош иштирокчи мақомида қолса-да, глобал сиёсатнинг энг йирик ихтилофлари турли миллат ва тамаддунга мансуб гуруҳлар ўртасида юз беради. Ушбу тамаддунларни ажратиб турувчи чизиқлар келажакда фронт чизиқлари бўлади”[7.С.532.].

Устига-устак, ҳозир ирқ ва миллат доирасидан кенгроқ миқёсдаги ихтилофлар ҳам авж олмоқда. Чунончи, кўплаб сиёсатшунослар ғарб ва ислом тамаддунлари ўртасидаги зиддият бугун реал воқеликка айлангани ҳақида фикр билдираётир. Бундай чигал аҳвол ушбу муаммо устида жиддий бош қотиришни, миллий-этник ихтилоф ва зиддиятлар олдини олиш бўйича ялпи

чора-тадбирлар ишлаб чиқишни тақозо этади. Хўш, бунда нималарга эътибор қаратмоқ лозим? Авваламбор, миллатлараро зиддиятлар иқтисодий ва ижтимоий муаммоларнинг давоми эканини ёдда тутиш зарур. Ҳар қандай давлатнинг миллий сиёсати эса тизим ўлароқ мафкуравий, иқтисодий, маданий унсурлардан иборат. Бундан ташқари, у тил, кадрлар, таълим-тарбия, оммавий ахборот воситалари, хавфсизлик сингари кўп жиҳатдан ўзаро туташ масалаларга ҳам боғлиқдир. Агар шулардан биронтаси назардан қочирилса, зиддиятлар кучайиши учун қулай шароит вужудга келади. Бир сўз билан айтганда, миллий-этник муносабатлар ялпи ёндашувни тақозо этади. Ушбу соҳада шошма-шошарлик билан бир ёқлама қарорлар чиқариш фақат зарар келтиради, холос. Икки йилдирки, баъзи Европа давлатлари раҳбарлари бир вақтлар танланган мультимаданий сиёсат ўзини оқламагани ва барбод бўлгани ҳақида гап сотмоқда. Аслида эса, Европада миллий-этник муносабатлар кескин тус олишига пухта ўйланмаган миграцион сиёсат, ҳал этилмаётган ижтимоий муаммолар ва яна бир қатор омиллар сабаб бўлмоқда. Баъзан эса бунинг ортида муайян ижтимоий кучларнинг “ўйин”и тургани ҳам рост. Чунончи, бундай кучлар толерантлик ниқоби остида худбин геоижтимоий мақсадларини амалга оширмоқчи бўлаётганини пайқаш қийин эмас. Бундай “ўйин”нинг охири, авваламбор, уни ташкил этганлар учун вой бўлиши шубҳасиз.

Охирги йилларда ўтган бир қанча маҳаллий низолар билан эса қолди. Уларнинг айримлари яқинда бошланган бўлса, бошқалари бир неча йиллардан бери давом этиб келади.

Дунёда ижтимоий зиддиятлар кескинлашаётган даврда Ўзбекистон имкон қадар қўшни давлатлар билан зиддиятли масалаларни бартараф этиш йўлиди самарали ишлар олиб бормоқда.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, миллий масала ва динлараро муносабатлар ҳам давлатнинг, ҳам жамиятнинг доимий эътиборини талаб этади. Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислон Каримов

2012 йил 9 майда “Хотира ва қадрлаш куни” муносабати билан берган интервьюсида жаҳондаги баъзи давлат ва минтақаларда миллатчилик кайфияти кучайиб бораётгани, бу эса мудҳиш оқибатларга олиб бориши мумкинлиги ҳақида гапирар экан, бундай таҳдидларни дарҳол пайқаб, тезда бартараф этиш бугунги кун талаби эканини таъкидлаб[8], жамоатчиликда ушбу офатга нисбатан хушёрликни ошириш лозимлигини алоҳида уқтирди. Зеро, миллатчилик ва экстремизм “уруғи”, одатда, кишилар улар ҳақида етарли билим ва маълумотга эга бўлмаган, бу кутқуларга ўз муносабатини аниқ белгилаб олмаган муҳитда тез илдиз отади.

ХУЛОСА

Ўзбекистон мустақилликка эришган илк кезларданоқ миллатлараро тотувликни мустаҳкамлаш, она диёримизда истиқомат қилаётган барча миллат ва элатлар ривожини учун тенг шароит яратиш давлат миллий сиёсатининг устувор йўналиши этиб белгиланди. Бугун миллатлараро тотувликни мустаҳкамлашга доир бир қанча қонунлар ишлаб чиқилиб, улар ижроси юзасидан зарур чора-тадбирлар кўрилгани, қолаверса, олис даврлардан халқимиз қон-қонига сингиб кетган ўзга миллатларга нисбатан хайрихоҳлик, бағрикенглик туйғуси боис юртимизда осойишталик, барқарорлик ҳукм сурмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2018 йил 28 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида бу борада шундай дейилади: “Ўзбекистон миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик соҳасида ўз анъаналарига доимо содиқ бўлиб, бу йўлдан ҳеч қачон оғишмасдан илгари боради. Мамлакатимизда турли миллат ва диний конфессиялар вакиллари ўртасида ўзаро ҳурмат, дўстлик ва аҳиллик муҳитини мустаҳкамлашга биринчи даражали эътибор қаратилади. Бу – бизнинг энг катта бойлигимиз ва уни кўз қорачиғидек асраб-авайлаш барчамизнинг бурчимиздир”[9.]. Алоҳида қайд этиш лозимки, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг ялпи мажлиси томонидан муҳим бир

хужжат – “Маърифат ва диний бағрикенглик” резолюцияси қабул қилинди ва Юртбошимиз мазкур резолюцияни қабул қилиш ташаббусини 2017 йил сентябрь ойида Бош Ассамблеянинг 72- сессиясида илгари сурган эди[10.244.Б]. Ушбу ташаббуснинг Бирлашган Миллатлар Ташкилотига аъзо бўлган 193 та давлат кенг қўллаб-қувватлагани жаҳон ҳамжамияти томонидан Ўзбекистоннинг саъй-ҳаракатларига берилган юксак баҳо ва эътироф сифатида барчамизга катта мамнуният ва ғурур-ифтихор бағишлайди. Хулоса қилиб айтиш жоизки, миллатчилик ва шовинизм кайфиятининг кучайиши-ю, миллий, диний ва ижтимоий ихтилофларнинг аланга олишига турли-туман, баъзан ҳатто арзимасдек туюлган омиллар ҳам сабаб бўлади. Шунга кўра, ушбу муаммо давлатнинг ҳам, жамиятнинг ҳам мунтазам эътиборини талаб қилади ва пухта ўйланган оқилона сиёсат юритишни тақозо этади.

ФОДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Park, R. E. and Burgess, E. W. (1921). Introduction to the science of sociology. Chicago: The University of Chicago Press. XXI, 1040 p.
2. Козер Л. А. Функции социального конфликта / Пер. с англ. О. Назаровой; Под общ. ред. Л. Г. Ионина. – Москва: Дом интеллектуальной книги: Идея-пресс, 2000. – 295 с./Дарендорф Р. «Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы»/Пер. с нем. Л. Ю. Пантиной. – Москва.: Росспэн, 2002.
3. Козер Л. А. Функции социального конфликта / Пер. с англ. О. Назаровой; Под общ. ред. Л. Г. Ионина. – Москва: Дом интеллектуальной книги: Идея-пресс, 2000. – 295 с./Дарендорф Р. «Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы»/Пер. с нем. Л. Ю. Пантиной. – Москва.: Росспэн, 2002.
4. Рим Папаси Лев XIII нинг “Рерум Новарум” (1891)
5. Ўзбекистон Республикаси Меҳнат Кодекси. – Т., “Адолат”, 1996. –17-б.
6. Giddens A. Runaway World: How Globalisation is. Reshaping Our Lives. New York: Routledge, 2000.p 17
7. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка // Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология / Под ред. В.Л.Иноземцева. – М., 1999.с 532

8. Каримов И.А. Ўзбек халқига тинчлик ва омонлик керак. Т. —Ўзбекистон НМИУ.2013.
9. Мирзиёев Ш.М. Билимли авлод – буюк келажагимизнинг, тадбиркор халқ – фаровон ҳаётнинг, дўстона ҳамкорлик эса тараққиётнинг кафолатидир. – Т.: Ўзбекистон, 2018.
10. Мирзиёев Ш.М. Халқимиз розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-жилд. – Т.: Ўзбекистон, 2018. 244-254 б.